

I.E. José Asunción Silva, Palmira

Proyecto de Investigación Escolar PIES

Asignación presupuestal: \$ 0.00

Director del Proyecto: Docente Carlos David Rodriguez Florez

Docentes colaboradores: Kelly Guaquez, Deisy Quintero, L. Alonso Moreno

Para el año 2018 se continuo la participación y cobertura de la comunidad escolar, al menos en un 85%, incluyendo a los niños de primaria de todas las sedes. Se revisaron 227 proyectos. Se conto con la colaboración de docentes de bachillerato y primaria para este proceso. También se implementó una orientación pedagógica del proyecto en las áreas de C. Sociales, Literatura y Catedra de Paz, aplicando incentivos pedagógicos como valoraciones y refuerzos en dichas áreas. Nuevamente se propuso en Consejo Académico aplicar estos incentivos pedagógicos y eliminar los incentivos económicos o premios que planteaba la Rectoría. La dirección del proyecto no tuvo ninguna relación con la premiación ni entrega de incentivos a los estudiantes. Este proceso arrojó los siguientes resultados:



Como incentivo de la Rectoría se realizó una salida pedagógica a la empresa de alimentos ALDOR en el área industrial de Yumbo. Como conclusión de este reporte, se observó nuevas carreras, sostenimiento de promedios en deportes y cursos de capacitación y disminución de carreras profesionales. Se insiste en continuar aplicando enfoques pedagógicos hacia los estudiantes de Grado 10 y 11 que motiven y mejoren la percepción profesional que tienen nuestros estudiantes hacia futuro. También se trazó un camino para investigar mejor estos aspectos de motivación y percepción en la I.E. para el año próximo.

Ref. Informe Final diciembre 2018

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8148870>